

O'RTA OSIYO SHAYXLARINING ELCHILIK ALOQALARIDA TUTGAN O'RNI

Sapayeva Nilufar Hikmat qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti

4 bosqich talabasi.

Anotatsiya.

Ushbu tezisda O'rta Osiyoda yani qisman Buxoxro xonligi davriga iod manbalarda shyxlarni elchilik aloqalarida faoliyati va o'rni tarixi. Ularning tinchlikni fuqaro osoyishtaligini saqlab turish mobaynida chet el bosqichilari va ichki kurashlarni bartaraf etish va elchilk munosabatlarida hukumdorlarning shayxlardan foydalanish hollari bir qancha sabab omillari keltirilgan.

Kalit so'zlar.

Mahdumi A'zam, Xo'ja Islom, Shayx Mansur, Xo'ja S'ad ibn Xo'ja, Shaybonixon, Abdullaxon II, Hindiston, safaviylar.

Qoroxoniylar davriga kelib, hukmdorlar tomonidan din peshvolariga nisbatan, hurmat etibor kuchaydi. Temuriylar davriga kelib esa bu munosabat o'zining yuqori cho'qqisiga yetdi. Masalan, Muiddin Natanziyning (XIV-asr oxiri XV-asr boshi) asarida keltirishicha, Amir Temur o'z davrining yirik shayxi Sayyid Barakaga juda hurmat ko'rsatgan va uni o'zining piri sifatida bilgan¹. Bunday munosabat xonliklar davrida ham mavjud bo'lgan. Masalan, Shayboniylar hukmronligi davrida yirik shayxlarga e'tibor juda katta bo'lgan, shu boisdan ular siyosiy-iqtisodiy jihatdan katta nufuzga ega bo'lgan. Muhammad

¹ Muiniddin Natanziy Muntaxab ut-tavorixi muiniy (Muiniy tarixlari tanlanmasi).- Toshkent: O'zbekiston 2011. 107- bet.

Shayboniyxonning (1451-1510) hokimiyat tepasiga kelishida ham shayxlarning muhim o'rnini bor. Chunki u yoshligida Buxoro madrasalarida ta'lim olgan vaqtdan boshlab, yirik shayxlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan. Q. Rajabovning Shayboniyxon haqida yozishicha, Muhammad Shayboniyxon shu davrda katta mavqega ega bo'lgan, Amir Abdulali Tarxon zamonida Buxoro mulkida yashagan. U Bahouddin Naqshbandning nevarasi Nizomiddinxo'ja Mir Muhammad Naqshbandiy dargohida xizmatda bo'lgan. U Muhammad Shayboniyga yangi o'zbek saltanatini tuzish uchun Turkiston viloyatiga borib, aynan o'sha yerda kurash boshlashini takidlaydi². Shayxlarning ko'magi unga markazlashgan davlat qurishida asqotadi. Xususan, shayx Mansur Muhammad Shayboniyxonning markazlashtirish siyosatini qo'llab quvvatlaydi. A. Qandahorovning ilmiy izlanishlariga ko'ra, bu shayxning "O'rtasidan emas, chetidan boshlash kerak", - degan ramziy ishorasiga muvofiq, Muhammad Shayboniyxon avvalo yaqin atrofdagi beklarga murojaat qilib, ularni Temuriylar hokimiyatini butunlay tugatishga da'vat etadi hamda Movarounnahrni bir chetidan bosib olishni boshlaydi"³.

Muhammad Shayboniyxon vafotidan so'ng esa siyosiy vaziyat o'zgaradi. Shayboniy sultonlar o'rtasida taxt uchun kurashlar avjiga chiqadi. Bu davirda ichki va tashqi elchilik aloqalarida faol ishtirok etgan shayxlar tufayli bir qator qirg'inbarot urushlarning oldi olinadi. Masalan, shunday zotlardan biri Mahdumi A'zamdir (1461-1542). U hazrati Xoja Ahror Valiyning Toshkentda yashayotgan eng yaqin shogirdlari va o'rinbosarlaridan biri bo'lgan Mavlano Muhammad Qozining eng sevikli shogirdlaridan edi⁴. Katta nufuzga ega bo'lgan Muhammad Qozi (1516 v.e) vafotidan so'ng Naqshbandiya tariqatining barcha movarounnahirlik vakillari tomonidan Mahdumi A'zam o'zlariga "peshvoyi

² Rajabov Q. Shayboniyxon. Buxoro mavjlari. 2016№1B.45-49.

³ Qandahorov A. Buxoro xonligi va unda Karmanalik shayxlik faoliyati. - Toshkent: Tafakkur qanaoti nashriyoti 2018. 33-bet

⁴ Kattaev K. Mahdumi A'zam va Dahbed. - Samarqand: So'g'diyona. 1994. 8-bet.

tariqat” (tariqat peshvosi) sifatida etirof etiladi⁵. O’sha zamon taqozosi tufayli Mahdumi A’zam podshohlar o’rtasidagi nizolarni bartaraf etish, xalqni jipislashtirish, ijtimoiy-siyosiy sohalarida ancha faol bo’lgan. Mahdumi A’zamning ba’zi manbalarda elchilik munosabatlarida u yoki bu podshohlarning kelishmovchiliklariga, urushlariga chek qo’yanligi haqida ma’lumot bor. Mahdumi A’zamning muridlari orasida ko’plab hukumdorlar, davlat arboblari shoiru ulamolar, o’z davrining taniqli insonlari bo’lgan. Jumladan, Shayboniy hukumdorlardan Ubaydullaxon (1533-1539h.q), Abdulazizxon (1550v.e), Jonibek Sulton (1529v.e) Kiston qora sulton (Balx xoni, 1526-1540) Temuriylardan Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530), tariqat shayxlaridan xoja Muhammad Islom (1494-1563) lar unga qo’l berib murid tutgan. D.Toshevaning quydagi ma’lumot yuqoridagi fikirni tasdiqlaydi. “Baroqxon va Abdulatifxon yuz mingdan ortiq lashkar bilan Buxoro ustiga yurush qilganlarida Mahdumi A’zam o’z as’hoablari bilan Buxorodagi xonaqohida o’tirgan edi. Shayboniy sulton Ubaydullaxonning o’g’illari Abdulaziz va Muhammad Rahim u kishining huzuriga kelib, yordam so’raydi va unga ikki shahzoda nomidan Baroqxoning oldiga elchi bo’lib borib, Buxoro qamalini to’xtatishini, Toshkent qo’shinlarini olib ketishini so’raydi. Bir necha daqiqadan so’ng Xo’ja o’z as’hoablari bilan yo’lga tushdi.

Mahdumi A’zam Baroqxonga shunday xitob qiladi: “Lashkar tortib o’z mulkingizdan chiqishingizga ne hojati bor edi. Yurush qilinganda Xuroson ustiga borgan ma’qul edi. Bu g’azot bo’lardi va katta o’lja tushgan bo’lar edi. Behuda taraddud qilib, musulmonlarni bezovta qilishdan murod ne edi? Maslahatim shulkim, yo Xuroson sari yuringiz yoki mulkingizga qaytmog’ingiz lozim toki, musulmonlar soyayi davlatingizda rohat farog’at topsinlar va davlatingiz duosida bo’lsinlar⁶”. Bundan ko’rinib turibdiki, sulolaviy kurashlarda xo’janing gapini hech bir Shayboniyzoda ikki qilaolmagan. Buning sababi esa o’sha davrda

⁵ Farg’ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda mavzusida ikkinchi respublika anjumani. Farg’ona: 2012. Tosheva D. XVI-XVIII asrlardagi siyosiy jarayonlardagi Mahdumi A’zam Kosoniy va uning izdoshlarining roli: 119-bet.

⁶ O’sha asar, 120-bet

Shayboniy hukumdorlarning aksariyati tariqat an'analari muvofiq Mahdumi A'zamni pir tutishgan. Mahdumi A'zamdin keyin Naqishbandiya tariqatiga peshvolik qilish uning eng yaqin shogirdi, izdoshi xoja Muhammad Islomga meros sifatida o'tdiki, Jo'ybor xojalari nomi bilan mashhur bu tariqat shayxlari keyinchalik Buxoro xonligidagi siyosiy ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga katta tasir o'tkazdilar⁷.

Mahdumi A'zam vafot etgandan so'ng esa uning muridi hisoblangan Abdullaxonning (Abdullaxon ismini aynan Mahdumi A'zam Kosoniy qo'ygan) otasi Iskandar Sulton uning ko'plab hamfikrlari endi Xo'ja Islom Jo'yborga muridlikka o'tadi⁸. Chunonchi, Xo'ja Islom avlodlari ya'ni Jo'ybori shayxlar tashqi elchilik aloqalarida ancha faol bo'lgan. Masalan, Hindistonda Boburiyodalardan bilan Buxoro xonligi elchilik munosabatlarida shayxlarning o'rni yuqori darajada ekanligi bilan harakterlanadi. Elchilik aloqalarida Abdullaxon va Boburiy podshoh Akbarshoh o'ratsida bir necha bor elchilar almashinuvi yuz bergan. 1572 yili Hindistonga Abdullaxonning birinchi elchisi Xo'ja Oltamish keladi. Xo'ja Oltamish elchiligi bilan birga sovg'a-salomlar va Abdullaxonning Akbar nomiga yozilgan maktubi berib yuboriladi. I. Nizomiddinov keltirishicha, maktubda Abdullaxon o'tmishda Hindiston bilan Buxoro o'rtasida do'stona aloqalar mavjud bo'lganligini bayon etib, yaxshi qo'shnichilikda, hamjihatlikda bo'lishlikni taklif qilgan⁹. I. Nizomiddinov ilmiy tadqiqotlariga ko'ra, Abdullaxon o'z elchisi orqali Eron territoriyasini Buxoro xonligi va Hindiston o'rtasida bo'lish rejasini ilgari surgan va bu rejani har ikki tomon ham sir saqlagan.¹⁰ "XVI-XVII asrlarda O'rta Osiyo Hindiston munosibatlari" asarida jo'ybori shayxlari va hind podshohlarining o'zaro bir-birlariga "tuhfalar" yuborib turganliklari misollar keltiriladi. Asarda ko'rsatilishicha, Jahongir podshoh Shayxulislom Tojiddinga ibn

⁷ O'sha asar, 121-bet

⁸ Qandaharov A. Buxoro xonligi va unda Karmanalik shayxlik faoliyati.- Toshkent: Tafakkur qanaoti nashriyoti 2018. 38-bet.

⁹ Nizomiddinov I. XVI-XVIII asrlarda O'rta Osiyo Hindiston munosibatlari – Toshkent: Fan 1966. 21- bet.

¹⁰ O'sha asar, 22- bet.

Xo'ja S'ad ibn Xo'ja Islom ikki marta "hadiyalar" yuborgan va shayx ham bu qilingan "marhamat iltifotlarga" o'z navbatida javob qaytargan. Hind podshosining har galgisi 50 ming xoniy qimmatiga ega bo'lgan matolari (kimhob, zarbof) va nodir buyimlar evaziga Shayxulislom ham Hindistonga umumiy qiymati 40 ming xoniydan ortiq qimmatga ega bo'lgan qunduz po'stinlar, morj tishi, chinni asboblari, qipchoq otlari, tez yurar tuyalar, ov qushlari, (tuyg'un, qarchig'ay, shunqor,) behla (charimdan yasalgan, ov qushlarini tutuvchi qo'lga kiygiziladigan qo'lqop)lardan 9 sidradan ikki martaba "tuhfa" qilib yuborilgan.¹¹ Shu narsa diqqatga sazovorki, har ikki tomonning "hadya tuhfalari" garchi turli xil mato va buyumlardan iborat bo'lsa ham, ularning umumiy qiymatlari qariyb barobar kelardi. Bu esa tuhfa hadiyalarning haqiqatda mol ayriboshlashi asosida olib boriladigan savdo tovarlaridan iborat ekanini ko'rsatadi. Tuhfa va hadiyalar qilish niqobi ostida olib boriladigan savdo boj to'lamay savdo qilish imtiyozidan tashqari foydali imkoniyatlarga ham ega edi¹². Masalan, Hindistonga kelgan Imomqulixonning rasmiy elchisi Jo'ybori Abdurahimxo'ja ibn Xo'ja S'ad ibn Xo'ja Islom turli sovg'a-salomlar bilan birga Jahongirga bir yirik la'l "tuhfa" qiladi. Jahongir ham Abdurahimxo'jaga 40 ming rupiya pul va har biri 1500, 1000 va 500 misqol og'irlikdagi uchta oltin "kavkabi tole" hadiya etgan¹³.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Xonliklar o'rtasida va tashqi elchilik aloqlarda shayxlarning tutgan o'rnida muhim belgi bu din va millat birligi hisoblangan, va bu elchilarga qo'l kelgan. Vaholanki elchilik rutbasi bilan tasgrif buyirayotgan shaxs mashhur bo'lsa shayxning hurmat etibori joyiga qo'yilib, ko'pincha elchining rayiga qarab ish tutilgan. Shu munosibat bilan elchi ham o'sha davirda islom olamida tepada ko'rilib o'tilganidek ko'zga ko'ringan ulamo bo'lsagina, o'sha davr podshohlar, xonlar o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda va diplomatik munosibatlarda chigal mavzular

¹¹ O'sha asar, 18-bet.

¹² Nizomiddinov I. XVI-XVIII asrlarda asrlarda O'rta Osiyo Hindiston munosibatlari – Toshkent: Fan 1966. 19 bet

¹³ O'sha asar, o'sha betda.

yechish yuzasidan va xalqning tinchligini o'ylagan holatda shayxlarning nomidan unumli foydalanishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muiniddin Natanziy Muntaxab ut-tavorixi muiniy (Muiniy tarixlari tanlanmasi). -Toshkent: O'zbekiston 2011. 107- bet.
2. Rajabov Q. Shayboniyxon. Buxoro mavjlari. 2016№1 B. 45-49.
3. Qandaharov A. Buxoro xonligi va unda Karmanalik shayxlik faoliyati. - Toshkent: Tafakkur qanaoti nashiryoti 2018. 33-bet
4. Kattaev K.Mahdumi A'zam va Dahbed.-Samarqand:So'g'diyona. 1994. 8-bet.
5. Nizomiddinov I. XVI-XVIII asrlarda O'rtasiy Osiyo Hindiston munosibatlari – Toshkent: Fan 1966. 21- bet.